

PRESUPPOZITSIYANING FUNKSIONAL-KOMMUNIKATIV XUSUSIYATLARI

S.G'.Turg'unova

Qo'qon davlat universiteti magistranti

e-mail: turgunovasevinchxon@gmail.com

ilmiy rahbar:

f.f.b.f.d (PhD) S.M.Axmadaliyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada presuppozitsiyaning funksional-kommunikativ xususiyatlari pragmatik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi presuppozitsiyaning nutq jarayonidagi roli, uning implitsit ma'no yaratishdagi o'rni hamda kommunikativ samaradorlikni ta'minlashdagi ahamiyatini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda tavsifiy, kontekstual va diskurs tahlili metodlaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, presuppozitsiya nutqning yashirin qatlamini shakllantirib, axborotni ixcham va samarali yetkazishga xizmat qiladi. Shuningdek, u muloqot ishtirokchilari o'rtasida umumiy bilimlar maydonini yuzaga keltiradi. Tadqiqot natijalari pragmatik va diskurs tahlili sohalari uchun muhim ahamiyatga ega.

Annotation: This article examines the functional and communicative features of presupposition from a pragmatic perspective. The aim of the study is to identify the role of presupposition in discourse, its contribution to implicit meaning construction, and its significance in ensuring communicative efficiency. The research employs descriptive, contextual, and discourse analysis methods. The findings indicate that presupposition forms the implicit layer of speech and contributes to concise and effective information transfer. Moreover, it helps establish a shared background knowledge between interlocutors. The results are significant for the fields of pragmatics and discourse analysis.

Kalit so'zlar: presuppozitsiya, pragmatika, kommunikatsiya, implitsit ma'no, diskurs, nutq, kontekst

Keywords: presupposition, pragmatics, communication, implicit meaning, discourse, speech, context

Zamonaviy tilshunoslikda presuppozitsiya hodisasi pragmatik doirasida muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Presuppozitsiya – bu nutqda bevosita ifodalanmagan, ammo gapiruvchi va tinglovchi tomonidan oldindan ma'lum deb qabul qilinadigan axborotdir. Ushbu tushuncha dastlab Gottlob Frege tomonidan

mantiqiy tahlillar doirasida ilgari surilgan bo‘lib[1], keyinchalik P. F. Strawson tomonidan lingvistik kontekstda rivojlantirilgan[3].

Tilshunoslikda presuppozitsiya masalasi ayniqsa pragmatika va diskurs tahlili bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, nutqning implitsit qatlamini o‘rganishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilar presuppozitsiyani kommunikativ iqtisod, ya’ni axborotni qisqa va samarali yetkazish vositasi sifatida baholaydilar [2].

Mazkur maqolaning maqsadi presuppozitsiyaning funksional-kommunikativ xususiyatlarini ochib berish, uning nutq jarayonidagi rolini aniqlash va implitsit ma’no yaratishdagi o‘rnini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotda lingvistik tahlilning bir necha usullaridan foydalanildi. Tavsifiy metod orqali presuppozitsiyaning nazariy asoslari yoritildi. Kontekstual tahlil yordamida presuppozitsiyaning real nutq jarayonida qanday yuzaga chiqishi o‘rganildi. Diskurs tahlili esa uning kommunikativ vazifalarini aniqlashga xizmat qildi.

Tahlil materiali sifatida ingliz va o‘zbek tillaridagi badiiy matnlar, dialoglar hamda ilmiy adabiyotlar tanlab olindi. Bu yondashuv presuppozitsiyaning universalligi va tilga xos jihatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari presuppozitsiyaning bir qator muhim funksional-kommunikativ xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Avvalo, presuppozitsiya nutqda axborotni ixchamlashtirish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, “U yana kech qoldi” gapida shaxsning avval ham kech qolganligi yashirin tarzda ifodalanadi. Bu esa nutqni ortiqcha izohlarsiz tushunarli qiladi.

Ikkinchidan, presuppozitsiya implitsit ma’no yaratadi va tinglovchidan faol interpretatsiyani talab qiladi. Bu holat nutqning pragmatik jihatdan boyishini ta’minlaydi [4].

Uchinchidan, presuppozitsiya muloqot ishtirokchilari o‘rtasida umumiy bilimlar maydonini shakllantiradi. Agar bu umumiy bilimlar mavjud bo‘lmasa, kommunikativ muvaffaqiyatsizlik yuzaga kelishi mumkin.

Shuningdek, presuppozitsiya nutqning ta’sirchanligini oshiradi va uni tabiiyroq qiladi. Bu xususiyat ayniqsa badiiy matnlarda va kundalik muloqotda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Olingan natijalar presuppozitsiyaning faqat semantik hodisa emas, balki kuchli kommunikativ vosita ekanligini ko‘rsatadi. U nutqning implitsit qatlamini tashkil etib, axborotni samarali yetkazishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, presuppozitsiya muloqotda iqtisodiylik prinsipini ta’minlaydi, ya’ni ortiqcha izohlarni kamaytiradi [2].

Biroq presuppozitsiyaning noto‘g‘ri talqin qilinishi ehtimoli ham mavjud. Bu holat ayniqsa turli madaniyat yoki til vakillari o‘rtasidagi muloqotda yaqqol ko‘rinadi. Demak, presuppozitsiya kommunikativ jarayonda ham samaradorlik, ham murakkablik manbai bo‘lishi mumkin. Natijalar diskurs tahlili va pragmatika sohasidagi ilmiy qarashlar bilan uyg‘unlikda ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijasida presuppozitsiyaning funksional-kommunikativ xususiyatlari aniqlanib, uning nutq jarayonidagi muhim roli asoslab berildi. U implitsit ma‘no yaratish, kommunikativ iqtisodiylikni ta‘minlash va umumiy bilimlar maydonini shakllantirish kabi funksiyalarni bajaradi. Kelgusida presuppozitsiyani turli diskurs turlarida, xususan, pedagogik va mediatekstlarda o‘rganish muhim ilmiy natijalar berishi mumkin."

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Frege, G. (1892). "On Sense and Reference" (Über Sinn und Bedeutung).
2. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Strawson, P. F. (1950). "On Referring". *Mind*, 59(235), 320–344.
4. Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.